

APÉNDICE 8. PRUEBA PILOTO DE LA ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE AUTOESTIMA PARA ADOLESCENTES

Edad	
Curso escolar	
Sexo	
Número de personas con las que convives en casa	

Instrucciones: Lee las siguientes afirmaciones y completa en función si es algo que:

1	2	3	4	5
Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo

Para ello marca una X donde corresponda. No hay respuestas correctas o incorrectas y estas serán anónimas por ello responde con sinceridad. Lee despacio cada frase y marca la opción que más te represente.

Después de leer cada frase contesta a las preguntas que aparecen:

- ¿Ha entendido a qué se refería la frase?
- ¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?

1. Me gusta como soy	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
¿Ha entendido a qué se refería la frase?					
¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?					
2. Me cuesta hablar con desconocidos	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
¿Ha entendido a qué se refería la frase?					
¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?					

3. Mis padres me dan confianza	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
4. Mis profesores/as me consideran buen/a trabajador/a	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
5. Muchas cosas me ponen nervioso	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
6. Tengo una mala opinión de mí mismo	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
7. Hago fácilmente amigos	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					

8. Me siento querido por mis padres	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
9. Trabajo mucho en clase	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
10. Cuando los mayores me dicen algo me pongo muy nervioso	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
11. Soy una persona amigable	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
12. Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problemas	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					

13. Mis profesores/as me aprecian	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
14. Me gusta cómo soy físicamente	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
15. Me asusto con facilidad	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
16. Es difícil para mí hacer amigos	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
17. Soy un/a buen/a estudiante	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					

18. Pienso que no sirvo para nada	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
19. Me siento bien cuando estoy con mi familia	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
20. Hago bien los trabajos del instituto	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
21. Soy una persona atractiva	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
22. Me siento una persona tan valiosa como otras	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					

23. Tengo muchos amigos	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
¿Ha entendido a qué se refería la frase?					
¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?					
24. Soy muy lento para realizar mi trabajo escolar	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
¿Ha entendido a qué se refería la frase?					
¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?					
25. Me considero elegante	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
¿Ha entendido a qué se refería la frase?					
¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?					
26. Pienso que mis padres serían felices si yo fuera diferente	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
¿Ha entendido a qué se refería la frase?					
¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?					
27. Estoy orgulloso (a) del trabajo que hago en la escuela	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
¿Ha entendido a qué se refería la frase?					
¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?					

28. Cuando no salen las cosas como yo quería me quedo paralizado	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
29. Me siento fracasado en mis estudios	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
30. Me obsesiona cambiar alguna parte de mi cuerpo	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
31. En general estoy satisfecho conmigo mismo	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					
32. Me inclino a pensar que soy un fracaso	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p>¿Ha entendido a qué se refería la frase?</p> <p>¿Hay algún elemento de la misma que le haya resultado confuso?</p>					

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN